

Impacto da IA Generativa no acesso a jornais

**Tendências e análise de pesquisas
de notícias em Portugal**

Título	Impacto da Inteligência Artificial Generativa no Acesso a Jornais – Tendências e análise de pesquisas de notícias em Portugal
Data	Janeiro de 2026
Coordenação científica	Gustavo Cardoso, Vania Baldi e Pedro Caldeira Pais
Autoria	Pedro Caldeira Pais, Miguel Paisana, António Vasconcelos, Paulo Couraceiro, Gustavo Cardoso e Vania Baldi
Citação recomendada (APA 7th)	<p><i>Em referência:</i> Pais, P.C., Paisana, M., Vasconcelos, A., Couraceiro, P., Cardoso, G., & Baldi, V. (2026). Impacto da Inteligência Artificial Generativa no Acesso a Jornais – Tendências e análise de pesquisas de notícias em Portugal. OberCom – Observatório da Comunicação: https://doi.org/10.5281/zenodo.17996266</p> <p><i>Em texto:</i> (Pais et al., 2025)</p>

CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.

 BY: OberCom / <https://www.obercom.pt/>

Informação editorial: Proprietário: OberCom, Observatório da Comunicação, Palácio Foz, Praça dos Restauradores, 1250-187 Lisboa / Depósito Legal: 196339/03 / ISSN: 2183-3478 / Registo ICS: ERC 123566

Índice

Sumário Executivo.....	5
Introdução	14
1. O impacto da IA no acesso a notícias: tendências e questões prementes na literatura sobre o tema	19
Sumários noticiosos da IA e da AI Overview, da Google: impacto no acesso a jornais e novas implicações éticas e ecológicas	19
2. Análise de pesquisa de notícias em Portugal em plataformas de IA Generativa e no motor de busca Google.....	34
Aspetos prévios da análise	34
3. Apresentação de resultados e análise.....	42
3.1. Aspeto prévio: a ausência (inesperada) de sumários da AI Overview na análise.....	42
3.2. Indexação de fontes, estrutura visual e diversidade temática: elementos para uma possível «suficiência» dos sumários.....	43
3.3. Noção contextual e estilo de escrita: «jornalismo» e traços de empatia.....	54
3.4. O caso exploratório do AI Mode e quadro síntese de tendências.....	58
Discussão e considerações finais	66
Literacia digital da população e desafios ao jornalismo e às empresas	66
Considerações finais	71
Referências.....	75

Índice de figuras

Figura 1. Recorte do aviso que surge no fim do texto da AI Overview após uma pesquisa no motor de busca da Google.....	28
Tabela 1. Critérios de análise e descrição	39
Figura 1. Quantidades de vezes que uma determinada fonte surge nas 10 pesquisas do ChatGPT com a pergunta “Quais as principais notícias do dia?”	44
Figura 3. Recortes de uma só pesquisa no ChatGPT, tendo em conta o primeiro <i>prompt</i> ..	47
Figura 3. Recortes de uma só pesquisa no ChatGPT, tendo em conta o primeiro <i>prompt</i> (Cont.).....	48
Figura 4. Recorte no Gemini numa resposta à pergunta “Quais as principais notícias do dia?”	49
Figura 5. Temáticas que surgem no total de 18 pesquisas no ChatGPT e Gemini com a pergunta “Quais as principais notícias do dia?”	51
Figura 6. Recorte de resposta do Gemini após a colocação do segundo <i>prompt</i>	55
Figura 7. Como o AI Mode surge no motor de busca Google	59
Figura 8. Página do AI Mode no dia 14 de Outubro de 2025, com o <i>prompt</i> “Quais as principais notícias do dia?”	60
Tabela 2. Quadro-síntese com tendências para cada espaço	62

Sumário Executivo

Sumário Executivo

Este relatório tem como objetivo analisar o impacto que a IA Generativa – e a possibilidade que esta dá ao utilizador de obter sumarizações noticiosas – tem efetivamente no acesso a jornais e notícias *online*, tendo sido efetuada uma investigação que analisa pesquisas em plataformas de IA (ChatGPT e Gemini) e no motor de busca da Google. Apresentam-se de seguida os principais eixos de análise e conclusões.

Introdução e levantamento bibliográfico sobre o impacto das sumarizações no acesso a jornais

- Estudos centrados na população em geral apontam para a **dissimulação bem-sucedida de textos noticiosos gerados por IA generativa**, o que vem realçar a necessidade de uma **maior literacia digital** neste âmbito;
- Ademais, mesmo do ponto de vista de jornalistas e estudantes de jornalismo, estudos apontam para essa mesma perceção de qualidade de texto noticioso gerado artificialmente, que parece alcançar bons níveis de objetividade e instantaneidade;
- Tal capacidade de dissimular vem por isso complexificar o papel dos jornalistas e da produção e receção noticiosa, nomeadamente à produção de notícias de destaque ou menos profundas (ou seja, a conteúdo mais fácil de replicar por este tipo de sistemas);
- Um aspeto realçado neste relatório relaciona-se com **a integração de IA Generativa em motores de busca**, como é o caso da AI Overview no motor de busca da Google;
- **Este tipo de IA Generativa diferencia-se por, ao contrário de espaços como o ChatGPT, se revelar essencialmente involuntária**, no sentido em que o utilizador que faz uma pesquisa pode não querer necessariamente que surja sumários de IA;

- Por sua vez, várias investigações exploratórias e monitorizações internas de empresas de *media* permitem atestar a **correlação entre o surgimento deste tipo de sumarização da AI Overview e a diminuição de visualizações em notícias e websites** de jornais;
- Tal hipótese, a confirmar-se, é bastante significativa e potencialmente disruptiva, já que confronta os modelos de negócio da generalidade deste tipo de empresas, com uma parte relevante do lucro a surgir da publicidade *online* e do acesso de utilizadores a *websites*;
- Já no que respeita ao utilizador, o confronto entre um motor de busca «tradicional» na internet e outro motor de pesquisa que integra um sistema de IA Generativa, criando sumarizações, pode resultar numa diferença: no primeiro, **o utilizador poderá adotar uma posição mais ativa e de maior curadoria, em oposição, no segundo, a uma postura mais passiva**, devido a uma relação direta de pergunta-resposta que este tipo de IA oferece;
- Tendo em conta a possível menor vigilância devido a uma maior passividade, aliam-se os erros factuais (mal-entendidos, respostas inadequadas, imprecisões, «alucinações») que podem ocorrer, e que diversas vezes ocorrem, nas respostas dos *chatbots* de IA Generativa;
- Ainda assim, apesar desse tipo de erros, **a generalidade dos textos ligados a notícias gerados artificialmente parecem eficazes** na perceção da população em geral;
- Por último, é ainda chamada a atenção para **novas questões ambientais e ecológicas trazidas não apenas pela IA Generativa, mas também pelos sumários de motores de busca** (ou seja, este tipo de IA Generativa «involuntária»);

- Os custos ambientais – consideravelmente mais elevados do que aqueles de uma pesquisa num motor «tradicional» – têm sido motivo de preocupação por parte de instituições como as Nações Unidas, e **podem ser tidos em conta aquando de uma discussão concernente a uma sua possível regulação estatal.**

Análise de pesquisa e resultados

- O objetivo da análise efetuada foi explorar, dentro da realidade portuguesa, de que modo as notícias de destaque de um determinado dia são apresentadas em três espaços: ChatGPT, Gemini e o motor de busca da Google;
- De índole qualitativa, a análise baseia-se essencialmente na análise discursiva, incorporando elementos de análise de conteúdo, já que é procurado explorar tanto o conteúdo explícito, como os significados sociais subjacentes dentro do texto;
- A recolha de dados foi efetuada no dia 10 de Setembro de 2025. Ao todo, participaram na investigação dez utilizadores, de contas separadas, e foram feitas 78 pesquisas. Os três *prompts* utilizados foram os seguintes:
 - Quais as principais notícias do dia?
 - Quais as últimas notícias do Elevador da Glória?
 - Elevador da Glória.
- De realçar que, nesta pesquisa, o motor de busca da Google não apresentou resumos da AI Overview.

- No confronto entre ChatGPT e Gemini, verifica-se que o primeiro é visualmente mais estimulante, com a apresentação de notícias com imagens e *links* (no topo) e, normalmente, uma tabela resumida no fim da página, apontando para uma maior estruturação do conteúdo, em comparação;
- Se **o ChatGPT tende a apresentar fontes** de onde foi retirada a informação, por outro lado **o Gemini apresenta exclusivamente texto, sem qualquer *link***;
- Nos *links* do ChatGPT nas dez pesquisas efetuadas neste espaço com o *prompt* «Quais as principais notícias do dia?», **verifica-se uma grande diversidade de fontes de onde a sumarização e informação é retirada**, com destaque para o Notícias ao Minuto (citado 28 vezes), a RTP (13) e a Reuters (12), para além de diversas outras menções menos frequentes;
- Concernente ainda ao primeiro *prompt*, verifica-se também uma **considerável diversidade temática no ChatGPT e no Gemini**, sendo a maioria dos sumários referentes a economia e finanças (72,2%), futebol (61,1%) guerras e conflitos (55,6%), para além de vários outros como política nacional e diplomacia;
- Já no que respeita à temática da tragédia do Elevador da Glória (segundo e terceiro *prompts*) também se verifica, dentro dela, uma relevante diversidade de subtemas;
- Assim, a diversidade de sumarização e de fontes (no caso do ChatGPT) presentes nestes espaços de IA Generativa **aponta para uma sua possível eficácia no que respeita a saciar o leitor interessado por notícias, nomeadamente aquele com interesse em manchetes ou *headlines***, e não tanto em reportagens profundas.
- Em termos de estilo de escrita, **a linguagem presente no ChatGPT e no Gemini é tendencialmente tida como «jornalística»** — ou faz-se passar por isso —, essencialmente pela objetividade e imparcialidade que normalmente apresenta;

- Ainda assim, no que respeita à tragédia do Elevador da Glória **verifica-se a espaços uma tendência para a empatia** (e.g., uso do termo “infelizmente”), por se tratar de um tema socialmente delicado;
- Este tipo de variação ou moldagem discursiva, no contexto de um discurso supostamente jornalístico, mas que nem sempre o é, pode levantar algumas questões, tais como:
 - Até que ponto **estas diferentes «personas» (jornalísticas e não jornalísticas, ou de algum modo misto) poderão afetar a forma** como o utilizador consome notícias?
 - Até que ponto não poderá o utilizador inclusivamente desejar — por via de uma relação já estabelecida com o sistema — uma apresentação **mais opinativa, ou mesmo emocional, do teor informativo?**
- Nomeadamente no terceiro *prompt* «Elevador da Glória», **tanto o ChatGPT como o Gemini revelaram pouca «noção contextual»**, ignorando notícias sobre a tragédia (de um tema que se encontrava em voga) ou apresentando informações desatualizadas sobre o ponto turístico, que já não estava em funcionamento desde há uma semana;
- Pelo contrário, o espaço que tendencialmente previa melhor este *prompt*, no sentido de dar notícias sobre um tema importante e mediático, foi **o motor de busca «tradicional» da Google**, que, no topo da página, concede *links* noticiosos ao utilizador;

- Ainda assim, estes aspetos menos positivos da IA Generativa (e.g., alguma falta de noção contextual, equívocos ou incongruências de linguagem, potenciais erros factuais) **não apagam as vantagens deste tipo de sistemas** na relação com o utilizador interessado por notícias, já que possuem uma capacidade impactante no que respeita à geração de texto, à estruturação de ideias e, no caso do ChatGPT, à facultação de *links* que permitem ao utilizador aceder às notícias e aos jornais.
- É ainda apresentado o **caso exploratório do AI Mode**, ao qual foi colocado, num dia posterior à análise original, o primeiro *prompt*, referente a notícias de destaque;
- O AI Mode é o caso mais recente deste tipo de tecnologia de IA Generativa, sendo uma ferramenta da Google; encontra-se a «**meio caminho**» **entre uma plataforma como o Gemini e o motor de busca**, na medida em que está parcialmente integrado neste último, mas é um espaço passível de *follow-ups*;
- Assim, esta funcionalidade de características próprias é tida como algo fundamental a acompanhar nos próximos tempos, nomeadamente no que respeita à sua relação e integração parcial no motor de busca e neste tipo de pesquisas, já que poderá fazer com que **utilizadores do motor de busca «emigrem» para a sua página**.

Discussão e considerações finais

- Por último, foram ainda abordados alguns aspetos e conclusões da relação entre notícias e IA Generativa do ponto de vista (i) da população geral e (ii) do jornalismo e empresas de *media*;

- É chamada a atenção para a importância de **uma maior literacia digital neste âmbito por parte da população geral**, sendo realçados dimensões para as quais deve existir uma maior consciencialização, tais como:
 - as características deste tipo de espaços que usam IA Generativa;
 - as vantagens e desvantagens do seu uso;
 - a diferença entre sumarização e notícia integral;
 - o impacto que uma diminuição de visualizações de notícias pode causar nos modelos de negócio das empresas;
 - a potencialidade de equívocos por parte de informação sumariada por estes sistemas;
 - os custos ambientais elevados, enquadrando com outro tipo de práticas comparáveis.
- É igualmente valorizada a ideia de, em termos práticos, promover um uso mais saudável deste tipo de tecnologia, oferecendo *know-how* ao utilizador para fazer pesquisas de forma mais eficaz (e.g., melhor utilização de *prompts*, pesquisa mais objetiva).
- Do ponto de vista dos jornalistas, a sua contribuição para o mencionado aumento de literacia digital neste âmbito, para a população geral ou outros campos sociais (e.g., educadores) revela-se fundamental;

- Ao mesmo tempo, é importante atualizar, por via de inquéritos e entrevistas, **as necessidades dos jornalistas e das redações** concernentes ao uso deste tipo de tecnologia, identificando:
 - como uma dada redação se encontra no uso destas ferramentas;
 - as razões por que as usam ou não usam (e.g., falta de recursos, falta de *know-how* específico, por verem pouca utilidade nas mesmas);
 - ou de que modo a relação com o público pode ter modificado, e por que meios pode ser reorientada.
- São igualmente sugeridas algumas formas de diferenciação, **nomeadamente a aposta no «slow journalism», criando conteúdo que seja mais difícil de replicar por IA Generativa;**
- De um ponto de vista «comunitário», é também sugerido o fortalecimento de canais digitais (e.g., *newsletters*, aplicações como o WhatsApp) que permitam um envolvimento mais direto com o público;
- Por último, é destacada a importância de, nesta fase, as empresas de *media* **monitorizarem de perto as alterações na visibilidade da pesquisa**, compreendendo de que modo a IA Generativa se encontra a manejar o seu conteúdo, algo que lhes permitirá ajustar estratégias em conformidade.

Introdução

Introdução

O surgimento da Inteligência Artificial (IA) e a sua rápida evolução tem tido consequências consideráveis em vários setores e comportamentos sociais, desde a forma como os indivíduos pesquisam e encontram informação, até à própria indústria do jornalismo, tanto no que respeita à produção de conteúdo informativo como na relação que as empresas de *media* mantêm com a sua audiência.

A IA é um termo que envolve diferentes tecnologias, como a aprendizagem automática ou o processamento de linguagem natural – importantes, desde há vários anos, na crescente ligação entre práticas jornalísticas e tecnologia avançada e automatizada.

O OberCom tem acompanhado tal evolução nas suas diferentes fases: primeiro, com investigações focadas nos algoritmos e na influência deste tipo de automatização no âmbito jornalístico e da audiência, com relatórios como “Inteligência artificial Vs. Fator humano: Impacto da automatização algorítmica no Jornalismo” (2020)¹ e “Algoritmos e notícias: A oportunidade da inteligência artificial no jornalismo” (2021)². Mais recentemente, com o relatório “IA Generativa: Riscos e oportunidades para o jornalismo” (2025)³ que discorre concretamente sobre a IA Generativa e a sua capacidade de, excedendo a própria automação de tarefas, corresponder a pedidos de utilizadores humanos e de gerar linguagem, seja em texto, imagem ou áudio. Por último, destaque ainda para o relatório “Jornalismo de *Prompt*. Boas práticas para a utilização de IA Generativa no jornalismo” (2025)⁴, que se foca na utilização de IA Generativa no jornalismo.

¹ <https://obercom.pt/inteligencia-artificial-vs-fator-humano/>

² <https://obercom.pt/algoritmos-e-noticias-a-oportunidade-da-inteligencia-artificial-no-jornalismo/>

³ <https://www.obercom.pt/ia-generativa-riscos-e-oportunidades-para-o-jornalismo/>

⁴ <https://www.obercom.pt/jornalismo-de-prompt-boas-praticas-para-a-utilizacao-de-ia-generativa-no-jornalismo/>

Desde o lançamento público do ChatGPT em 2022, pela empresa OpenAI, que este campo da IA Generativa tem sido alvo de uma intensa competição no mercado. Inclusive, empresas digitais mais antigas, como a Microsoft, a Facebook/Meta ou a Google/Alphabet têm procurado não perder terreno, investindo neste tipo de tecnologia e reorientando as suas estratégias tendo em conta o que consideram ser uma nova infraestrutura económica.

Particularmente, também, esta tecnologia tem-se tornado uma parte integrante e cada vez mais importante no que respeita a motores de busca, como é o caso mais explícito da AI Overview, que, integrado no motor de busca da Google, gera frequentemente informação no topo da página após a pesquisa.

Estas renovadas complexidades vêm colocar novas questões não apenas ao utilizador/leitor que se interessa por conteúdos noticiosos, e que tem na IA Generativa uma nova possibilidade, por exemplo, de aceder a *links* e sumarizações de notícias; mas também às empresas de *media*, em que essa mesma sumarização de notícias, como veremos, tem impacto nas visualizações das páginas e notícias no *online*.

A isto acresce a eficácia com que as notícias de IA “passam” por notícias criadas por jornalistas; de facto, o designado «jornalismo automatizado» – termo que engloba a referida independência na geração de texto por parte da IA – tem desde o seu início sido comparado, na qualidade do texto, a notícias criadas por profissionais, para além de conseguir, dentro de parâmetros pré-definidos e limitados, alcançar critérios jornalísticos importantes como a objetividade e a celeridade com que divulga a notícia.

Esta capacidade de dissimulação (às vezes, percecionada até como melhor do que um texto produzido por um humano) parece resultar tanto na população em geral como no caso de jornalistas. No caso das sumarizações, portanto, a capacidade de gerar texto que se faz passar por o de um jornalista é um fator fulcral nesta temática.

Com a intenção de clarificar e explorar a temática, este trabalho procura assim compreender o papel da IA, nomeadamente a IA Generativa, no acesso aos jornais. Como tal, apresenta num primeiro capítulo um levantamento bibliográfico sobre o que tem sido estudado nesse âmbito.

Nos capítulos seguintes, é efetuada uma análise — numa investigação desenvolvida especificamente para este relatório — que expõe, no caso português, de que modo as notícias de destaque são apresentadas nomeadamente em três espaços: ChatGPT, Gemini e o motor de busca da Google. Esta análise permite perceber de que modo surge a informação, tanto numa pesquisa noticiosa mais ampla como concernente a alguma notícia ou tema em concreto.

A análise é orientada por duas perguntas de partida, alicerçadas na relação entre utilizadores interessados em notícias e pesquisas através de IA:

1. Os sumários noticiosos de IA Generativa são inimigos do acesso aos jornais?
2. O utilizador passa de uma posição ativa — de ir em busca, de aceder às notícias na íntegra — para uma posição passiva, em que a pesquisa é superficial e existe antes um processo de sumarização gerado pela IA, com o qual poderá «saciar» o seu interesse por notícias?

Estas questões são respondidas ao longo do relatório, em particular na última secção referente à discussão e a considerações finais. Nesta, são igualmente abordados aspetos referentes à literacia digital da população em geral, no que respeita à IA Generativa e ao seu impacto no acesso a jornais, bem como ideias que iniciam uma discussão sobre aquilo que pode diferenciar o jornalismo atualmente.

Por fim, é importante referir que, durante o processo de elaboração deste relatório, ficou disponível pela Google, a 7 de Outubro de 2025, o AI Mode, funcionalidade baseada num modelo recente do Gemini e integrada parcialmente no motor de busca – e que será também explorada, em conjunto com os outros espaços mencionados. Sendo um novo fator nesta temática, parece acima de tudo revelar características fundamentais deste tipo de tecnologia: a sua constante evolução (e rapidez) e a sua cada vez mais eficaz integração no dia-a-dia dos indivíduos – aspetos que tornam premente uma discussão fundamentada sobre o tema.

1. O impacto da IA no acesso a notícias:

Tendências e questões prementes na literatura sobre o tema

1. O impacto da IA no acesso a notícias: tendências e questões prementes

Sumários noticiosos da IA e da AI Overview, da Google: impacto no acesso a jornais e novas implicações éticas e ecológicas

1.1. A integração de IA em motores de busca e sumarizações noticiosas: ubiquidade de uma prática «involuntária»

Foi já mencionada a capacidade de modelos recentes de IA Generativa de gerar texto noticioso similar, ou em alguns casos considerado até melhor, do da escrita de jornalistas humanos – isto é, tendo a capacidade de *se fazer passar* por escrita humana. O seu potencial revela-se assim incontornável, nomeadamente tendo em conta o tema central deste relatório, que se trata de compreender qual o impacto da IA no acesso a jornais *online*. Se um texto gerado por IA Generativa – que se verifica atualmente tão comum, por via de modelos como o ChatGPT e o Gemini – pode passar por o de um jornalista, não é concebível que isto torne o próprio acesso a *websites* de jornais, e a artigos mais detalhados, uma prática desnecessária?

É aqui que surge um fator ainda mais recente no que concerne a IA Generativa e que se prende com a integração deste tipo de ferramentas em motores de busca, nomeadamente observável na Google através da designada AI Overview. Esta funcionalidade surge na generalidade das buscas da Google, no topo da página e antes aos *links*, e é um dos melhores exemplos no que respeita ao investimento e posicionamento no mercado de empresas digitais mais antigas, que procuram não perder terreno no que concerne à IA.

Se vários motores de busca já utilizavam, de algum modo, IA integrada (e.g., algoritmos), procurando fornecer resultados mais céleres, precisos e adaptados à pessoa que pesquisa, a introdução da IA Generativa neste tipo de sistemas veio contribuir, ainda mais, para uma disrupção tecnológica ao nível dos hábitos e das expectativas dos utilizadores.

Uma investigação da Ipsos em coautoria com a BBC, de 2024⁵, referia-se já a esse fenómeno que, então, se revelava ainda mais emergente. Se a investigação aí presente mostrava a tendência para o uso ainda relativamente pouco comum de IA Generativa para qualquer fim por parte de indivíduos no Reino Unido, EUA e Austrália — apesar do conhecimento, inclusivamente quanto ao funcionamento da tecnologia, já largamente presente nas perceções das pessoas —, era expectável que esta passasse a ser cada vez mais usada e a tornar-se quase ubíqua, tendo em conta a crescente integração da IA Generativa tanto em sistemas operativos móveis, como nos motores de busca.

De facto, é nesse relatório colocada a hipótese de que, nos meses e anos posteriores, se tivesse cada menos consciência daquilo que utiliza ou não utiliza IA Generativa, dada a sua integração em sistemas e práticas já existentes⁶. No que respeita à AI Overview, portanto, o seu carácter mais distintivo é esta integração em práticas já extremamente comuns, como são as das pesquisas em motores de busca⁷.

⁵ <https://www.ipsos.com/en-uk/embedding-audience-putting-audiences-heart-generative-ai>

⁶ Ver p. 11 do mesmo documento.

⁷ Para se ter uma ideia da dimensão, em Agosto de 2025 a média de pesquisas por dia no motor de busca da Google era de mais de 16 mil milhões: <https://explodingtopics.com/blog/google-searches-per-day>

Não existe, como no caso do ChatGPT, inclusivamente no que respeita à sua integração em dispositivos móveis, um novo espaço, ou um espaço para qual o utilizador terá *de se dirigir* e para o qual *quererá dirigir-se*; pelo contrário, a pesquisa no motor de busca da Google ocorre sem necessariamente o utilizador desejar que surja uma sumarização por IA.

Acresce a isto que, sendo uma funcionalidade já considerada básica do sistema de busca da Google, a AI Overview não pode ser «desligada», não passando, por isso, pela permissão ou não aprovação dos utilizadores.⁸

Esta dimensão involuntária no próprio uso de IA é desde logo um sinal da eficácia com que esta tecnologia se vem integrando na vida social. Tal vem, por outro lado, complexificar a temática de acesso a jornais, já que a AI Overview se revela um novo (e discreto) fator no que concerne ao acesso a notícias; e, ademais, renovar questões éticas — ligadas à privacidade de dados, de resto uma preocupação prevaiente desde o surgimento da IA— e até ecológicas, que, como veremos, parecem exponenciar-se com os usos involuntários e quotidianos das buscas dos indivíduos.

De forma breve, notar ainda o surgimento do AI Mode, que entrou em funcionamento no período de elaboração deste relatório. Esta funcionalidade da Google, baseada no modelo Gemini, encontra-se parcialmente integrada no motor de busca, com uma página a poder ser acedida pelo utilizador que use o motor.

⁸ Quanto a esta impossibilidade de «desligar» a funcionalidade da AI Overview, pode ser visto um comentário de um utilizador na página de apoio oficial da Google, que se queixa de a empresa ter, gradualmente, imposto esta função aos utilizadores sem pedir a sua permissão:

<https://support.google.com/websearch/thread/347500228/ai-overview-is-a-feature-with-no-offswitch-repost?hl=en>

Esta revela-se uma integração distinta no motor de busca, já que, não sendo tão involuntária quanto o AI Overview, ainda assim está-lhe intimamente ligada e pode servir de espaço para onde os utilizadores que pesquisam podem «emigrar». De referir que tal funcionalidade é explorada no caso exploratório presente no capítulo 3.4.

1.2. Estudos exploratórios e posicionamentos de empresas de media: a ameaça das sumarizações aos modelos de negócio

O número de visualizações em jornais *online* é um dado relevante pela receita que estas empresas obtêm na relação com a publicidade digital. No caso de jornais tradicionais (com presença física e *online*), para além das fontes clássicas de receita, provenientes de assinaturas e vendas avulsas (e.g., jornais e revistas impressos), a publicidade revela-se normalmente como a fonte mais importante para os *media* de comunicação em massa — com a publicidade *online*, devido ao crescendo de novos meios de comunicação, a ganhar cada vez mais preponderância.

Ora, por ser um fenómeno recente, não existem ainda estudos abrangentes ou profundos sobre o verdadeiro impacto que a funcionalidade da AI Overview — ou mesmo as plataformas como o Gemini e o ChatGPT, diga-se — possui verdadeiramente numa eventual diminuição de visualizações em *websites*. De facto, para apreender o seu impacto total é importante que haja acesso independente tanto aos dados internos da Google, como aos das empresas de *media* sobre as taxas de cliques em *links* noticiosos — condições que para já não se verificam e que limitam os estudos e a literatura científica sobre a temática.

No entanto, existem investigações exploratórias que permitem atestar esta correlação e colocar algumas hipóteses, para além de já terem sido produzidas diversas reportagens nas quais é possível aferir a preocupação de empresas de *media* através do que referem ser uma diminuição significativa de visualizações causada, especificamente, por essa recente integração da IA nas pesquisas da Google.

Uma notícia da BBC, de Setembro de 2025⁹, refere-se a notícias mediáticas que, em condições normais, resultariam num aumento significativo de visualizações em *websites* de jornais britânicos, mas que na realidade tiveram pouca tração. Atribui-se a responsabilidade à aparente *satisfação* dos utilizadores perante sumários da AI Overview — que surgiam mediante a busca por notícias ou por esse tipo de eventos específicos —, e que bastariam para preencher a sua curiosidade. Ou seja, os utilizadores não sentiriam necessidade de clicar em *links* que os dirigissem a notícias nos jornais.

Um outro estudo exploratório, efetuado em Abril de 2025¹⁰ pela Authoritas (empresa dirigida a negócios, promovendo otimizações nas ferramentas de IA) e divulgado em alguns jornais¹¹, apurou que, quando a AI Overview e as suas sumarizações se encontram presentes na pesquisa dos utilizadores, os editores verificam, no que respeita aos cliques em *links* que dirigem o utilizador para a notícia, uma queda de 47,5% no contexto do *desktop* (e.g., portátil) e de 37,7% no telemóvel.

⁹ <https://www.bbc.com/news/articles/c0mlvryx0exo>

¹⁰ Os dados desta investigação foram recolhidos através de um conjunto de palavras-chave e frases noticiosas que reflectem notícias publicadas por grandes empresas de *media* do Reino Unido entre 16 e 22 de Abril de 2025.

¹¹ The Guardian: <https://www.theguardian.com/technology/2025/jul/24/ai-summaries-causing-devastating-drop-in-online-news-audiences-study-finds>; Press Gazette: <https://pressgazette.co.uk/media-audience-and-business-data/google-ai-overviews-publishers-report-clickthroughs-authoritas-report/>

Ou seja, verifica-se uma queda significativa, nomeadamente no contexto do portátil, mas que é também relevante no que concerne a dispositivos móveis. Ademais, algumas reportagens¹² produzidas por jornais do Reino Unido, EUA ou Brasil apontam precisamente para a potencial ameaça deste tipo de IA específico, nomeadamente tendo em conta um crescente desagrado por parte de empresas de *media*.

De facto, a ameaça parece ser percecionada de forma algo generalizada, como atesta uma publicação da britânica DMG Media – ligada a jornais como o Daily Mail – a sensibilizar a entidade reguladora a tomar medidas que limitem usos de IA, nomeadamente por causa dos resumos da AI Overview¹³. Nesta publicação, são inclusivamente revelados dados de uma investigação própria, que apontam para uma diminuição em 89% de cliques por causa da existência destes resumos¹⁴ – números que, embora exploratórios e circunscritos a uma realidade e narrativa próprias, são assinaláveis.

¹² Wall Street Journal: https://www.wsj.com/tech/ai/google-ai-news-publishers-7e687141?reflink=desktopwebshare_permalink#comments_sector; BBC: i) <https://www.bbc.com/news/articles/c0mlvryx0exo>; ii) <https://www.bbc.com/news/articles/c0m17d8827ko>; The Guardian: <https://www.theguardian.com/technology/2025/jul/24/ai-summaries-causing-devastating-drop-in-online-news-audiences-study-finds>; <https://www.theguardian.com/media/2025/sep/06/existential-crisis-google-use-ai-search-upended-web-publishers-models>; Jornal O Globo: <https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2025/08/24/como-a-ia-esta-mudando-a-forma-de-navegar-na-internet-e-quais-as-consequencias-disso.ghtml>

¹³ Aceder à publicação da empresa:

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/68a5aa50a6acbbc7fb96a3b2/DMG_Media.pdf

¹⁴ Página 4 da mesma publicação.

O que por outro lado parece ocorrer e importa realçar é que, pese embora diversas sumarizações indexem ligações a notícias (*hiperlinks*), a eficácia destes *links* para que o utilizador aceda ao jornal poderá não se revelar eficaz ou poderá acabar por não fazer muita diferença.

Ou seja, mesmo que a apresentação de fontes se apresente como uma forma mais sensata e legitimada de sumarizar a notícia, não é certo, como é exposto numa notícia do The Guardian¹⁵, que essa possibilidade de aceder ao *link* seja seguida, por o utilizador se poder sentir satisfeito com a informação que aí lhe é sumarizada. Por outras palavras, este poderá não sentir necessidade de aprofundar o tema.

1.3. Suficiência noticiosa e passividade dos utilizadores

Os estudos ainda exploratórios, aliados a queixas e posições de algumas empresas de *media*, parecem assim ir ao encontro de uma das perguntas de partida estabelecidas para este relatório, que se prende com **uma aparente satisfação dos utilizadores com os sumários de IA**, nomeadamente da AI Overview.

Como hipóteses, esta dita *suficiência noticiosa* poderá vir a não apenas diminuir as visualizações de notícias – aspeto que dialoga diretamente, desde logo, com modos de financiamento e sustentabilidade destas empresas –, mas também modificar a própria relação que os utilizadores interessados em notícias possuem com as notícias, que poderá tornar-se cada vez mais superficial e menos aprofundada.

¹⁵ <https://www.theguardian.com/technology/2025/jul/24/ai-summaries-causing-devastating-drop-in-online-news-audiences-study-finds>

O confronto entre um motor de busca «tradicional» na internet e outro motor de pesquisa que integra um sistema de IA Generativa, criando sumarizações, pode resultar numa diferença: no primeiro, o utilizador poderá **adotar uma posição mais ativa**, em oposição, no segundo, a uma **postura mais passiva, devido a uma relação direta de pergunta-resposta** que este tipo de IA oferece¹⁶.

Ou seja, trata-se da hipótese de que num motor de busca tradicional — apesar dos algoritmos que rastreiam e condicionam a experiência — o utilizador possui uma maior curadoria humana, com mais possibilidades de *links* e em que toma a decisão de clicar no que deseja (e.g., jornal *online* que prefere). Já num sistema de IA Generativa, o tempo até uma resposta encurta, diminuindo o período de reflexão.

Importa ressaltar que se fala aqui de tendências, sendo que cada utilizador adotará a posição que quiser — de maior ou menor passividade. Ademais, **este tal encurtamento até à resposta poderá ser tida como benéfica** na procura por novo conhecimento — especialmente se a pergunta for objetiva, obtendo também uma resposta objetiva. Aqui, a curadoria humana poderá ser obtida de outro modo, através de diálogos e de *prompts* que interajam com o *chatbot* com o fim de algum tipo de aprofundamento.

¹⁶ Ver notícia onde essa questão é explorada e é colocada tal hipótese:

<https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2025/08/24/como-a-ia-esta-mudando-a-forma-de-navegar-na-internet-e-quais-as-consequencias-disso.ghtml>

Sucedem, por outro lado, que a tendência de pergunta-resposta, tão característica dos *chatbots*, parece ser tida pela própria Google como algo a ser seguido com precaução: desde Setembro de 2025, com o começo do novo ano letivo, a empresa passou a disponibilizar uma nova funcionalidade no Gemini denominada «Guided learning» (Aprendizagem orientada)¹⁷, destinada a jovens alunos e que procura, nas palavras de responsáveis da empresa, afastar-se do modelo de pergunta-resposta típicos destes espaços¹⁸. Esta cautela por uma *resposta única*, e a procura para contribuir para o aprofundamento e por novas perguntas, é sinal de uma certa passividade instalada, que poderá ser combatida por via de uma condução mais ativa do utilizador no processo de pesquisa por nova informação.

A esta possível passividade, que poderá tornar o utilizador menos vigilante ao erro, alia-se um outro fator, que se prende com os erros factuais que podem ocorrer – e que diversas vezes ocorrem – nas respostas dos *chatbots*.

Apesar de todos os avanços, este tipo de tecnologia, especialmente no contexto de «conversação», é propenso a equívocos como mal-entendidos, respostas inadequadas e imprecisões factuais. Lapsos tidos como ainda mais díspares, ou de maior evidência, têm sido referidos como «alucinações» – termo que procura explicar a dissemelhança entre a produção de textos ou imagens válidas, mas factualmente incorretas, dado o contexto em que são produzidas.

¹⁷ A funcionalidade encontra-se disponível em português de Portugal.

¹⁸ Ver notícia do Diário de Notícias: <https://www.dn.pt/sociedade/regresso-%C3%A0s-aulas-google-lan%C3%A7a-ia-que-n%C3%A3o-d%C3%A1-respostas-ensina-a-estudar>

De resto, no final da AI Overview (ou de qualquer *chatbot*), após as sumarizações, é disponibilizado um aviso de que estas respostas podem incluir erros, aspeto que procura alertar o utilizador para esta possibilidade e que, por seu lado, protege a empresa de problemas que possam vir a ocorrer por via de algum lapso.

Figura 1. Recorte do aviso que surge no fim do texto da AI Overview após uma pesquisa no motor de busca da Google

Fonte: Google

No que concerne novamente às sumarizações noticiosas, foi encontrado apenas um estudo exploratório, da BBC e supervisionado por jornalistas¹⁹, que aponta precisamente para equívocos em sistemas como o ChatGPT e o Gemini no respeito à informação resumida de notícias. Ou seja, verificam-se ocasionalmente erros no conteúdo informativo resumido.

Ainda assim, como vimos no capítulo anterior, esses potenciais erros não impedem que um utilizador leia escrita gerada por IA Generativa e a considere igual ou similar à escrita de um jornalista humano. Mesmo com equívocos, portanto, as sumarizações de IA parecem geralmente eficazes do ponto de vista textual, ou seriam descartadas pela generalidade dos utilizadores.

¹⁹ Reportagem da BBC que aborda essa investigação: <https://www.bbc.com/news/articles/c0m17d8827ko>

De qualquer modo, este é outro aspeto que terá de ser futuramente estudado de forma profunda, na medida em que é importante, primeiro, saber até que ponto os sumários detêm informação correta, que de facto surge na notícia ou conjunto de notícias das quais extrai a informação; segundo, e a um nível mais interpretativo, perceber se a informação daí extraída, mesmo que correta, é aquela que vale a pena ser resumida (e.g., se existe informação importante que é ocultada).

1.4. Questões éticas e ecológicas na utilização de IA Generativa em motores de busca

O surgimento da IA Generativa traz uma atenção renovada a desafios éticos, nomeadamente no que respeita à transparência, responsabilidade e risco de viés algorítmico. É neste sentido que iniciativas internacionais como a “Carta de Paris sobre IA e Jornalismo”²⁰ propõem diretrizes sobre o uso da IA nas redações, ou que diversas organizações de *media* começaram a adotar as suas próprias políticas editoriais e orientações éticas.

A questão «involuntária» da AI Overview – ou, mais generalizadamente, da integração de IA Generativa em motores de busca – vem contudo complexificar a dimensão ética. Desde logo, por fazer o utilizador deparar-se com informação com a qual poderá não querer deparar-se; depois, por confrontar os próprios jornais com meios que poderão resultar numa diminuição de visualizações dos seus *websites*. Este último aspeto foi, como já vimos, razão suficiente para tomadas de posição de empresas de *media* relativamente a pedidos de regulação estatal quanto ao uso deste tipo de tecnologia.

²⁰ Poderá aceder-se ao documento aqui: https://diacommet.eu/data_base/paris-charter-on-ai-and-journalism/

Esta trata-se, assim, de uma nova questão dentro da própria IA Generativa, e uma que possui renovadas implicações ecológicas – tema ainda aparentemente pouco discutido no âmbito da IA. Como referem Pachot & Patissier (2023), existe um paradoxo entre uma tecnologia que se revela cada vez mais como uma ferramenta útil no *design* e conceção de produtos e métodos ecologicamente responsáveis, e essa mesma ferramenta que, por sua vez, possui impactos negativos e relevantes tendo em conta a energia que gasta.

Sendo esta tecnologia – tida muitas vezes como um sistema técnico abstrato e intangível – possibilitada por uma infraestrutura física, juntando *hardware* e *software*, resulta num consumo significativo de energia, levando a emissões de carbono e a um uso relevante de água para arrefecimento dos centros de dados (OECD, 2022²¹). Daí que seja sensato promover a necessidade de integrar indicadores ambientais nos algoritmos, ou seja, a dimensão ambiental deve ser considerada parte do problema ético, sendo crucial abordá-la de forma a garantir a sustentabilidade da IA a longo prazo.

O custo ambiental de uma determinada prática, no entanto, diz-nos pouco por si só; deve antes ser contextualizado e confrontado com outras práticas similares e de realidades comparáveis.

²¹ Relatório publicado pela OCDE sobre as questões ambientais surgidas da Inteligência Artificial: https://www.oecd.org/en/publications/measuring-the-environmental-impacts-of-artificial-intelligence-compute-and-applications_7babf571-en.html

No caso da AI Overview, especificamente, um relatório da International Energy Agency (IEA) de 2024²² compara a energia gasta por uma pesquisa através desta funcionalidade – surgindo, portanto, uma resposta da IA Generativa – com a energia que é gasta por uma pesquisa num motor de busca tradicional, chegando à conclusão que o custo elétrico é 10 vezes maior no primeiro caso.²³

Neste sentido, o programa ambiental das Nações Unidas (UNEP²⁴), chega a sugerir a todos os países alguns procedimentos a tomar, nomeadamente:

- O desenvolvimento, por parte dos governos, de regulamentações que exijam que as empresas divulguem as consequências ambientais diretas dos produtos e serviços baseados em IA;
- Aumentar as informações confiáveis sobre o assunto através de procedimentos padronizados que meçam o impacto ambiental da IA;
- Que as empresas de tecnologia tornem os algoritmos de IA mais eficientes, reduzindo a sua demanda por energia, ao mesmo tempo, e sempre que possível, reciclando água e reutilizando componentes;

²² Aceder ao relatório aqui: https://managenergy.ec.europa.eu/publications/electricity-2024-analysis-and-forecast-2026_en?prefLang=da

²³ Ver p. 34 do mesmo relatório.

²⁴ United Nations Environment Programme (UNEP).

- Ou ainda que os países incentivem as empresas a tornar os seus centros de dados mais ecológicos, incluindo através da utilização de energias renováveis e da compensação das suas emissões de carbono.²⁵

No que concerne então a estas questões ecológicas, e mais do que explorar benefícios e malefícios que podem surgir da utilização de IA e de consequências ambientais, é importante ressaltar aqui dois aspetos:

- (i) que este tipo de custos, não devendo ser impeditivos da utilização da tecnologia, possam vir a ser, de modo mais efetivo, do conhecimento público;
- (ii) que o carácter «involuntário» de sistemas como a AI Overview contribui para a complexificação de questões éticas relacionadas com o uso massivo de utilizadores, que poderão nem sequer desejar usufruir deste tipo de função.

Já numa eventual tomada de posição de empresas de *media* no que respeita a **regulações estatais no uso da IA Generativa** e na sua relação com notícias — que, como vimos no caso britânico, já se verifica —, **este tipo de questões ecológicas poderão solidificar essa argumentação.**

Por outro lado, no que respeita aos utilizadores e população em geral, é cada vez mais importante, em linha com o que referem Moravec *et al.* (2024) sobre iniciativas para mais literacia, que exista uma maior consciencialização a vários níveis:

- Naquilo que de facto utiliza IA e IA Generativa (e.g., motores de busca);

²⁵ Aceder a página oficial onde estes aspetos são descritos: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/ai-has-environmental-problem-heres-what-world-can-do-about>

- No tipo de condicionantes (e.g., equívocos, tendência para passividade) e vantagens (e.g., busca por conhecimento mais objetivo) que este tipo de utilização proporciona;
- Pelo adquirir de uma melhor noção de como pode utilizá-la de forma eficaz mediante os seus objetivos;
- Ter uma maior consciência dos custos ambientais e de outras questões éticas subjacentes ao uso desta tecnologia.

Sublinhe-se que estes aspetos de literacia são discutidos posteriormente, aquando da discussão final sobre o tema.

2. Análise de pesquisa de notícias em Portugal em plataformas de IA Generativa e no motor de busca Google

2.1. Objetivos, tipo de análise e critérios

O objetivo principal desta análise é explorar, dentro da realidade portuguesa, de que modo as notícias de destaque de um determinado dia são apresentadas em três espaços: ChatGPT, Gemini e o motor de busca da Google (como veremos, foi também adicionada uma análise exploratória ao AI Mode). Outros propósitos mais específicos da análise são perceber de que forma a informação, *links* de jornais e sumarizações por parte da IA surgem; comparar os jornais e fontes que aparecem em cada espaço e pesquisa; perceber se existe sumarização e como ela é feita e estruturada em cada espaço; e ainda verificar se a sumarização tem, ou não, fontes e *links* associados.

Esta análise procura perceber de que modo surge a informação, tanto numa pesquisa noticiosa mais geral, como concernente a alguma notícia ou tema em concreto – como é, aqui, o caso da temática do Elevador da Glória, que sofreu um acidente em Agosto de 2025, do qual resultaram implicações mediáticas significativas.

De índole qualitativa, esta análise baseia-se essencialmente na análise discursiva, incorporando elementos de análise de conteúdo, já que é procurado explorar tanto o conteúdo explícito, como os significados sociais subjacentes dentro do texto. Ao mesmo tempo, é auxiliada por elementos da Análise Multimodal, de Ledin & Machin (2016; 2018), que ajuda a focar a análise em elementos visuais dos espaços em questão (e.g., estímulos visuais, existência ou ausência de imagens, estrutura visual da página).

Assim, o texto é analisado através de dois tipos de orientações gerais:

- i) Identificação de aspetos textuais e estruturais (e.g., como se estruturam sumários, temas que surgem, indexação ou não de fontes);
- ii) Contextualização do texto tendo em conta as temáticas, os espaços virtuais e o diálogo com a realidade social, interpretando possíveis significados presentes no mesmo (e.g., estilo de escrita que se pode fazer passar por o de um jornalista, percepção sobre suficiência noticiosa).

Portanto, é pretendida uma primeira identificação de aspetos mais denotativos e, posteriormente, a compreensão de dimensões conotativas, que permitirão compreender melhor os espaços em questão, as suas condições e aquilo que pode fazer refletir no posicionamento e na prática do utilizador. Os critérios de análise, expostos mais adiante na Tabela 1, servem de orientação para a investigação.

A recolha de dados foi efetuada no dia 10 de Setembro de 2025. Ao todo, participaram na investigação 10 utilizadores, de contas separadas, para a análise. Destes, 9 utilizadores — cada um com o seu próprio histórico de pesquisas — colocaram três *prompts* em cada uma das três plataformas, perfazendo, ao todo, 72 pesquisas. Importa referir que, nos casos do Gemini e ChatGPT, foi iniciada uma nova conversação de cada vez que se colocava um *prompt*, de forma a evitar *follow-ups* na análise.

Um utilizador «extra», que perfaz os 10 utilizadores mencionados, serviu ainda, especificamente, para fazer a análise apenas no ChatGPT, de forma a confrontar duas versões: a última, o CHAGPT-5, e a anterior, o CHATGPT-4. O objetivo tratava-se identificar alguma diferença significativa tendo em conta versões anteriores do sistema.

Assim, ao todo, perfazem-se 78 pesquisas ou colocação de *prompts* nesta investigação.

De referir ainda que, de modo exploratório, foi efetuada no dia 14 de Outubro uma pesquisa — utilizando apenas o primeiro *prompt* — no AI Mode, funcionalidade que apenas foi disponibilizada pela Google a partir de Outubro. As suas características e conclusões são exploradas no capítulo 3.4., sendo igualmente adicionadas ao quadro-síntese que sumariza as tendências para cada espaço.

Os três *prompts* utilizados na análise são os seguintes:

1. Quais as principais notícias do dia?
2. Quais as últimas notícias sobre o Elevador da Glória?

3. Elevador da Glória.

O primeiro *prompt* procura perceber como os diferentes espaços reagem tendo em conta notícias de destaque, sem existir propriamente uma notícia ou tema em concreto.

O segundo já tem a intenção de perceber o tipo de texto que surge e eventuais fontes e *links*, no contexto do tema específico da tragédia do Elevador da Glória (posteriormente, é explicada a escolha por este tema).

Por fim, o terceiro procura essencialmente identificar a «noção do contexto» do sistema, já que, tratando-se de um ponto turístico conhecido, foi contudo, nas semanas seguintes à tragédia, alvo de atualizações noticiosas em Portugal e no resto do mundo; assim, seria expectável que a tragédia fosse de algum modo mencionada nos diferentes espaços apenas por via deste *prompt*.

A escolha pelas plataformas Gemini e ChatGPT recaiu pela recorrência com que estas são utilizadas no dia-a-dia pelos indivíduos, permitindo compará-las no que diz respeito à forma como a sumarização é estruturada ou à indexação, ou não indexação, de fontes.

Já um terceiro espaço, como é o do motor de busca da Google, vem completar a análise através (i) do confronto com pesquisas no contexto deste tipo de motores, em que os mesmos *prompts* resultam na apresentação necessariamente distinta de conteúdo e *links*; (ii) por ser objetivo identificar sumários da AI Overview ou, não existindo, perceber de que modo a informação é apresentada ao utilizador.

Quanto aos critérios de análise, que se apresentam na tabela seguinte, é procurado identificar aspetos mais objetivos, como se são indexadas fontes e de que forma; se a escrita sumariada é objetiva e imparcial, ou seja, «jornalística»; ou perceber o nível de «noção contextual» do sistema, isto é, se nomeadamente ao colocar os *prompts* mais simples (como o de «Elevador da Glória»), o sistema prevê aquilo que nos interessará mais ver, que são notícias.

Tem-se também o critério «Suficiência noticiosa do utilizador», que é porventura o de carácter mais interpretativo; a satisfação ou não de utilizadores — no sentido de quererem, ou não, clicar em *links* e obter mais informação sobre a notícia — é melhor identificada no contacto com os mesmos, nomeadamente através de entrevistas e inquéritos, ou mesmo por via de dados mais abrangentes acerca das suas práticas e de eventuais diminuições de visualizações nos *websites*. No entanto, considerou-se relevante ter esta categoria, de forma a poder perceber se um dado conjunto de sumarizações oferece conteúdo e informação que se possa considerar suficiente.

Por fim, a categoria concernente à possível «passividade» do utilizador vai ao encontro da possibilidade já colocada neste relatório, e pretende, nomeadamente no confronto entre o motor de busca da Google e os espaços de IA Generativa, perceber até que ponto existem condições — tendo em conta as características dos espaços e a informação aí disponibilizada — para práticas mais ativas ou passivas por parte do utilizador.

Tabela 1. Critérios de análise e descrição

Critérios de análise	Descrição
Indexação de fontes	<ul style="list-style-type: none"> • Se indexa <i>hiperlinks</i> e de que forma (e.g., se destacado no topo da página, ou apenas fontes após frases); • Se justifica com base em algum jornal (e.g., Segundo a BBC, ...).
Tipo de notícias	<ul style="list-style-type: none"> • Temas que surgem; • Se são notícias de destaque ou de reportagem.
Tipo de jornais	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar o tipo de jornais do qual são retiradas as informações; • Perceber se são jornais nacionais ou internacionais.
Subtemas da temática «Elevador da Glória»	<ul style="list-style-type: none"> • Dentro das notícias específicas sobre a tragédia do Elevador da Glória, identificar o tipo de subtemas (e.g., consequências políticas, detalhes do acidente).
Estrutura do sumário	<ul style="list-style-type: none"> • Como surge a informação; o que vem primeiro em termos de temáticas.
Eficácia da sumarização	<ul style="list-style-type: none"> • Se, dentro do que é possível saber, a notícia parece estar bem sumarizada (e.g., se são esclarecidos pontos principais da notícia).
Estilo de escrita e linguagem	<ul style="list-style-type: none"> • Se passa por escrita «jornalística» (e.g., objetividade, imparcialidade no resumo); • Que linguagem costuma utilizar (e.g., português, inglês).
Noção contextual por parte do sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Perceber se o sistema prevê que queremos conteúdo noticioso sumariado, ou apenas disponibiliza <i>links</i>; • Perceber se o sistema entende e prevê aquilo que queremos saber (e.g., perante o <i>prompt</i> "Elevador da Glória", se dá notícias sobre a tragédia ou não); • Identificar se o estilo jornalístico e asséptico se mantém, apesar da ausência do termo «notícias» no terceiro <i>prompt</i>.
Suficiência noticiosa do sumário	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretar, nomeadamente através da informação disponibilizada e da sua aparente eficácia, se a sumarização de uma notícia pode satisfazer o leitor comum; • Se, dada a estrutura e sumário das várias notícias, ou a ausência de fontes, se considera que o utilizador quererá, ou não, clicar em algum dos <i>links</i> ou saber mais de outra forma (ou optará por <i>follow-ups</i>).
Maior ou menor passividade do utilizador	<ul style="list-style-type: none"> • Nomeadamente confrontando os espaços de IA Generativa e o motor de busca tradicional da Google, perceber de que forma o utilizador pode ser mais ou menos passivo nas pesquisas que efetua.

Fonte: OberCom.

Por último, relativamente à escolha do tema do Elevador da Glória, foi considerado importante selecionar uma temática que, de alguma forma, estivesse na ordem do dia ou da semana.

A tragédia no Elevador da Glória ocorreu a 3 de Setembro de 2025, resultando em 16 mortos e mais de 20 feridos, após a desconexão de um dos cabos de segurança e o choque contra um edifício na Calçada da Glória, em Lisboa. Consequentemente, surgiram ao longo das semanas seguintes notícias recorrentes, não apenas sobre detalhes do acidente, mas concernentes a consequências políticas. Recorde-se, quanto a isto, que o acidente ocorreu também num contexto não muito distante das eleições autárquicas de 2025, existindo por isso uma pressão política particular que rodeava o evento.

De resto, devido à relevância do turismo em Portugal, este foi igualmente um evento mediático não só no território nacional mas internacionalmente, com vários jornais a relatarem e a acompanharem o sucedido – o que oferece algum potencial de diversidade noticiosa à investigação.

Por fim, é importante referir que o uso e os resultados das pesquisas dependem em primeiro lugar de cada um dos espaços e do seu modelo, mais ou menos atualizado e sofisticado; em segundo lugar, do próprio utilizador e da história que mantém não apenas com a plataforma em questão (e.g., histórico de pesquisas, conversações com o sistema), mas no tipo de pesquisas que podem fazer noutros espaços de internet e que poderão condicionar algoritmos.

Desta forma, pela natureza das próprias dinâmicas e condicionamentos existentes por utilizador, é importante referir que a pesquisa aqui presente tem em conta esse carácter maleável da análise. Por outro lado, tal maleabilidade não impede, como veremos, a observação de padrões e traços gerais que se verificam nos espaços e que informam significativamente sobre o tipo de conteúdo e tendências que surgem deste tipo de pesquisas.

3. Apresentação de resultados e análise

3. Apresentação de resultados e análise

3.1. Aspeto prévio: a ausência (inesperada) de sumários da AI Overview na análise

A AI Overview surge nas pesquisas em Portugal desde Março de 2025.²⁶ Oficialmente, a função — que pode aparecer em português de Portugal ou em inglês — aparece quando o sistema considera ser mais apropriado responder, ou seja, mediante o contexto da pesquisa e a utilidade percebida pelo sistema.

Um dos objetivos principais desta investigação era o de perceber o comportamento desta funcionalidade no que respeitava à pesquisa de notícias no âmbito. De facto, numa pesquisa exploratória, prévia à investigação aqui presente e que teve lugar dia 22 de Agosto de 2025²⁷, a AI Overview — através de um resumo breve — surgiu após a colocação de um *prompt* no motor de pesquisa da Google referente a uma pesquisa sobre notícias de destaque. Isto, num âmbito, como se disse, ainda prévio e exploratório, tornou expectável que, aquando da análise efetiva, a AI Overview viesse a surgir; contudo, tal não se verificou.

Esta ausência da AI Overview no que concerne a *prompts* de notícias — ou mesmo no *prompt* «Elevador da Glória» — é difícil de explicar. Como hipóteses, o surgimento de notícias internacionais desde o final de Agosto sobre o impacto negativo da função nos jornais poderá ter causado algum tipo de precaução por parte da empresa relativamente à sumarização de notícias.

²⁶ <https://blog.google/feed/were-bringing-the-helpfulness-of-ai-overviews-to-more-countries-in-europe/>

²⁷ Nesta pesquisa inicial, procurou-se também primeiramente perceber quais as notícias de destaque do dia, e, de seguida, pesquisar sobre «incêndios em Portugal», temática que, na altura, se encontrava em voga.

Ademais, o surgimento do AI Mode²⁸ – funcionalidade que, não estando integrada no motor de busca, pode ser acedida através do mesmo –, que por sua vez sumariza notícias, pode também ser um fator. De resto, a função da AI Overview continua a funcionar normalmente em Portugal para outro tipo de pesquisas. De qualquer modo, esta ausência da AI Overview na sumarização de notícias pode revelar-se temporária. Se assim for, estudos futuros devem analisar em concreto esta questão e o seu impacto em jornais portugueses.

Por outro lado, ainda que não se podendo abordar a dimensão mais «involuntária» da AI Overview no que concerne a notícias, o estudo deste tipo de sumários nos espaços do ChatGPT e do Gemini (e também do AI Mode), bem como do motor tradicional de busca da Google, que serve como referência analítica, permite, como veremos, uma análise abrangente quanto a aspetos denotativos e conotativos dos mesmos.

3.2. Indexação de fontes, estrutura visual e diversidade temática: elementos para uma possível «suficiência» dos sumários

3.2.1. Indexação de fontes e links

No confronto entre ChatGPT e Gemini, verificou-se que **o primeiro tende a apresentar fontes de onde foi retirada a informação, ao contrário do segundo, que apresenta apenas texto.** Estes dados estão em linha com um estudo da BBC²⁹ que verificou que, na comparação entre diferentes tipos de IA, incluindo ChatGPT e Gemini, o último era visto como tendo pouca justificação e nenhum tipo de fontes noticiosas, ao contrário do primeiro.³⁰

²⁸ A funcionalidade AI Mode é explorada no capítulo 3.4. deste relatório.

²⁹ <https://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/documents/bbc-research-into-ai-assistants.pdf>

³⁰ Ver p. 4 do mesmo documento.

No caso do Gemini e das pesquisas efetuadas para esta investigação, não existe sequer qualquer tipo de justificação na frase sumariada (e.g., Segundo a BBC, ...), sendo simplesmente sumariado conteúdo de uma notícia ou conjunto de notícias desconhecidas ao utilizador.

No que concerne ao ChatGPT, parece existir a tendência de que cada sumário – referente a uma notícia específica – seja gerado a partir de apenas uma fonte, embora diversas vezes suceda também a indexação de mais do que um jornal. No que se refere a uma multitude de fontes, esta potencialidade aponta para uma certa sofisticação do sistema; ao mesmo tempo, oferece ao utilizador a possibilidade de aceder a mais *links*, na medida em que pode clicar em cada uma das fontes que surgem no final da frase e aceder às notícias das quais são retiradas as informações.

Figura 1. Quantidades de vezes que uma determinada fonte surge nas 10 pesquisas do ChatGPT com a pergunta “Quais as principais notícias do dia?”

Fonte: OberCom.

Para se ter uma ideia do tipo de fontes citadas por parte do ChatGPT, esta última figura apresenta a quantidade de vezes em que, nas 10 pesquisas com o *prompt* “Quais as principais notícias do dia?”, cada jornal ou *website* surge.

Como é possível verificar, na grande maioria (28 vezes) é citado o Notícias ao Minuto – *website* notório por apresentar notícias de última hora – que parece surgir como referência para o sistema neste tipo de pesquisa de destaques diários. É seguido pela RTP (www.rtp.pt), surgindo 13 vezes, pela Reuters (12 vezes) e pela 99Bitcoins (9 vezes), que se destacou no que concerne a notícias relacionadas com Criptomoeda. Por “Outros” referimo-nos a jornais que tiveram uma menção, como, em Portugal, o Diário de notícias ou o Eco, e, internacionalmente, The Economic Times, Arab News ou Al Jazeera. Este tipo de menções únicas ainda são uma parte significativa das indexações de fontes (surgem, ao todo, 21 vezes), apontando novamente para a diversidade de fontes.

De referir que, sendo o futebol um tema recorrente neste tipo de sumários (como veremos adiante, na Figura 5), jornais desportivos como A Bola ou o Record, porém, não surgem como fontes. O sistema prefere indexar jornais generalistas, ou, como sucede 3 vezes, o Transfermarkt, um *website* especializado em transferências de jogadores.

Por último, jornais cujas notícias são exclusivas a subscritores, como no caso do Público, parecem ser secundarizados neste tipo de indexação, preferindo a partilha de notícias abertas.

Acima de tudo, e apesar da recorrência de alguns *websites*, nomeadamente o Notícias ao Minuto, esta figura **aponta para a diversidade de fontes noticiosas**, tanto nacionais como internacionais, apresentadas no ChatGPT no contexto de notícias de destaque. Como veremos posteriormente, este aspeto, aliado ao facto de os sumários apresentarem diversidade temática e sub-temática, pode contribuir para a perceção de eficácia deste tipo de sumários – especialmente, pois, no caso do ChatGPT.

Por último no que diz respeito a esta questão, a ausência da AI Overview na pesquisa do primeiro prompt no motor de busca da Google deu lugar à «tradicional» listagem de links, sem imagens, que apresentam como texto o título do jornal e alguma outra indicação (e.g., “Notícias de última-hora”).

Em comparação com os espaços de IA Generativa, pode identificar-se — no espaço do motor de busca — a já mencionada aparente menor passividade do utilizador neste tipo de motores de busca, por, necessariamente, o mesmo ter de clicar em algum *link* de forma a obter conteúdo noticioso. No ChatGPT e Gemini, é expectável o surgimento do sumário, da organização e da categorização temática, que oferecem ao utilizador conteúdo que poderá considerar suficiente; pelo contrário, no motor de busca tradicional existe — mesmo que condicionado por algoritmos e pesquisas anteriores — **uma curadoria obrigatória do utilizador que o torna mais ativo** neste contexto, tanto na pesquisa inicial como dentro do jornal aquando da navegação no mesmo.

3.2.2. Estrutura dos sumários e apresentação visual

No que diz respeito às estruturas dos sumários, e referindo-nos ainda ao primeiro *prompt*, estas podem modificar de utilizador para utilizador. Contudo, são observáveis padrões em cada um dos dois espaços de IA Generativa, com o Gemini a surgir como mais direto e menos complexo, aparecendo apenas texto; e o ChatGPT apresentando, por outro lado, uma estrutura mais complexa, essencialmente por exibir no topo da página *links* com imagens para notícias, e no fim uma tabela que sumariza o conteúdo que se encontra mais acima.

Porém, ambos apresentam a informação organizada textualmente em categorias de temáticas (e.g., Economia e finanças, desporto), bem como, no fim, um incentivo ao utilizador que queira aprofundar alguma temática fazendo-o no contexto da conversação através de um *follow-up*. A próxima figura apresenta recortes de uma pesquisa do ChatGPT.

Figura 3. Recortes de uma só pesquisa no ChatGPT, tendo em conta o primeiro *prompt*

Topo
da
página

Centro

Fonte: ChatGPT

Figura 3. Recortes de uma só pesquisa no ChatGPT, tendo em conta o primeiro *prompt* (Cont.)

Final
da
página

Fonte: ChatGPT

Neste exemplo, tem-se um elemento recorrente do ChatGPT perante as pesquisas, que se trata da apresentação de uma tabela (presente na imagem de «Final da página») que sintetiza a informação anteriormente exposta, à mesma, neste caso, com as três temáticas principais (mas já sem *links* associados).

Assim, é aqui denotado um conteúdo consideravelmente estruturado, mesmo que tal tabela possa não ser propriamente eficaz, na medida em que resume o conteúdo que em cima já foi resumido; por outras palavras, poderá ser considerado redundante. Ainda assim, não deixa de oferecer ao utilizador um outro parâmetro visual, estruturado, da informação que lhe foi pedida — aspeto que no Gemini não se verifica, surgindo apenas texto, sem esquemas ou tabelas.

Como já foi mencionado e é possível observar no recorte seguinte, surge no Gemini apenas texto (sem indexação de fontes) e a apresentação de um conteúdo mais direto.

Figura 4. Recorte no Gemini numa resposta à pergunta “Quais as principais notícias do dia?”

Fonte: Gemini.

Mais do que a qualidade da informação e sumarização em si, o que parece ser o aspeto mais distintivo entre ambos — para além da mencionada indexação ou não indexação de fontes — é a *forma* como a informação é disponibilizada, isto é, como se estrutura. E tal dimensão pode também ser analisada do ponto de vista visual, parâmetro em que o ChatGPT se destaca.

Tendo em conta elementos da Análise Multimodal, que se debruça sobre a dimensão visual do discurso, **o ChatGPT, comparativamente, apresenta-se visualmente mais eficaz**, tanto pela disponibilização de *links* (com imagens) no topo da resposta, como pela identificação de fontes de onde é retirada a informação.

Já o Gemini revela-se visualmente menos estimulante, o que se pode compreender, por estar inserido – como de resto o ChatGPT – numa função de *chatbot*, de conversação com o utilizador, que pressupõe uma relação estabelecida através de texto. Por outro lado, do ponto de vista da análise multimodal, **a não indexação de fontes pode também pressupor uma menor legitimidade** no que respeita à função de justificar o sumário e credibilizar o seu conteúdo.

Ao mesmo tempo, enquanto que no ChatGPT o utilizador pode aceder às notícias no topo (com imagens) ou às notícias anexadas em cada *hiperlink* após as frases, no Gemini isso não é possível, levantando a questão se o mesmo considerará *suficiente e legítima* a informação que lhe é gerada.

3.2.3. Diversidade temática e a aparente suficiência noticiosa

Tendo em conta a análise efetuada, considera-se que tanto o ChatGPT como o Gemini **oferecem diversidade temática** como resultado do primeiro *prompt* “Quais as principais notícias do dia?”. A próxima figura reflete-o, tendo-se criado categorias abrangentes (e.g., política internacional) para cada uma das notícias específicas.

Figura 5. Temáticas que surgem no total de 18 pesquisas no ChatGPT e Gemini com a pergunta “Quais as principais notícias do dia?”

Fonte: OberCom.

Como é possível verificar, as temáticas mais recorrentes das 18 pesquisas efetuadas no ChatGPT e no Gemini são de economia e finanças (72,2%), normalmente referentes a notícias de âmbito nacional (e.g., inflação da economia portuguesa); de futebol (61,1%), referente à seleção nacional ou às finanças do Benfica, que também poderiam ser contabilizadas no âmbito da economia e finanças; e de guerras e conflitos (55,6%), nomeadamente da Guerra da Ucrânia e do conflito Israel-Hamas. Nestas três temáticas mais recorrentes, portanto, **tem-se uma diversidade assinalável**, tanto ao nível nacional como internacional.

Outros temas de destaque, surgidas num terço das pesquisas, foram política nacional e diplomacia (nomeadamente pela visita do primeiro-ministro de Portugal à China) e política internacional.

A categoria “Outras” refere-se a notícias mais esporádicas, como a atribuição de prémios, mas que surgiram em mais de metade das pesquisas, apontando novamente para a diversidade noticiosa e de certo modo para uma certa imprevisibilidade quanto ao que cada resposta poderia trazer em termos de conteúdo noticioso sumariado.

Já no que respeita aos subtemas do Elevador da Glória, especialmente observáveis através do segundo *prompt* (“Quais as últimas notícias sobre o Elevador da Glória?”), são naturalmente menos do que os temas e subtemas presentes nas notícias em destaque. Ainda assim, é visível diversidade quanto a esta temática em específico, cingindo-se principalmente a quatro subtemas e que se referem:

- à causa preliminar sobre a causa do acidente;
- à investigação em curso tendo em conta a atribuição de responsabilidades, com consequências no que respeita à interrupção de outros funiculares na cidade para vistorias técnicas;
- à descoberta da identidade de pessoas que morreram no acidente, a maioria delas estrangeiras;
- a decisões governamentais nacionais e concernentes à Câmara de Lisboa, nomeadamente com o decreto de luto, a criação de um fundo de apoio às vítimas e a criação de um portal da transparência sobre o ocorrido.

Ou seja, também no que diz respeito ao tema da tragédia do Elevador da Glória, parece **existir uma sumarização que pode ser considerada diversa e eficaz**, por disponibilizar normalmente ao utilizador informações a vários níveis: técnicos (causas do acidente, investigações e vistorias em curso); políticos (por abordar questões de atribuições de responsabilidades); e concernentes a iniciativas, tanto nacionais como locais.

De referir que neste segundo *prompt* as tendências e estruturas das páginas do ChatGPT e do Gemini mantêm-se essencialmente iguais às que se verificavam no primeiro *prompt*, com estruturas mais complexas por parte do ChatGPT e mais simples da parte do Gemini.

Já no que respeita ao motor de busca da Google, continuou a verificar-se *links* em forma de listagem e sem imagens, embora mais específicos quanto a notícias da tragédia. Mas também aqui parece surgir alguma diversidade, no sentido em que surgem *links* — associados de novo a jornais sempre diferentes — concernentes a notícias tanto de âmbito mais técnico como, por exemplo, à identidade das pessoas falecidas. Novamente, contudo, cabe ao utilizador, neste espaço «tradicional» de motor de busca, ter uma posição mais ativa quanto à obtenção e aprofundamento das notícias, que terão necessariamente de dar lugar a cliques e à navegação em *websites* de jornais.

Em jeito de conclusão, é difícil dizer se o conteúdo sumariado da IA Generativa nos espaços em questão são suficientes para saciar o desejo do utilizador em obter conteúdo noticioso. Por outro lado, é sensato afirmar que, **se este apenas se quiser inteirar sobre as manchetes ou os destaques de cada dia, a diversidade temática presente nos dois espaços poderá revelar-se suficiente.**

Ademais, apesar de no ChatGPT se disponibilizar *links* para notícias, existe neste, tal como no Gemini, o incentivo a que o utilizador permaneça na conversação, já que o sistema prontamente se disponibiliza, no fim da resposta, para aprofundar alguma temática ou notícia que o utilizador queira.

De resto, a própria busca neste tipo de espaços — ou seja, em espaços onde *voluntariamente* o utilizador se dirige, como o ChatGPT e o Gemini — pode indicar a tendência para a busca por esse tipo de conteúdo sumariado, mais rápido e estruturado por diferentes temáticas.

Neste âmbito, e em comparação com o Gemini, o ChatGPT apresenta-se como o espaço mais estimulante em termos visuais e de maior legitimidade (indexando fontes e apresentando *links* de notícias), e aquele em que em teoria o utilizador poderá utilizar para num primeiro momento se deparar com notícias e, posteriormente, aceder às mesmas e navegar nos *websites* de jornais. Por outro lado, a menor «legitimidade» do Gemini, surgida da ausência de indexação de fontes, faz surgir a hipótese de que o utilizador procura informação que quer aprofundar através de outros espaços (e.g., outros chatbots, jornais). Este e outros aspetos necessitam de mais estudos, de forma que se percebam melhor os comportamentos dos utilizadores e a relação de maior ou menor eficácia que têm com estes espaços e com a saciação noticiosa que os mesmos lhes poderão dar.

3.3. Noção contextual e estilo de escrita: «jornalismo» e traços de empatia

No que concerne ao primeiro *prompt*, sobre notícias de destaque em geral, a linguagem presente no ChatGPT e no Gemini é tendencialmente **tida como «jornalística»**, essencialmente pela objetividade e imparcialidade que apresenta. Os sumários são diretos, e mesmo as tabelas presentes no ChatGPT fazem denotar uma disponibilização de informação que se quer estruturada e organizada.

De resto, os dois primeiros *prompts* são em si assépticos e diretos, estabelecendo ou determinando aspetos como a linguagem (escritos em português) e, por isso, a tendência para se associar conteúdo a interesses portugueses; e pedindo «notícias», ao que — associando-se desde logo, da parte do sistema, a apresentação de sumários estruturados — pode também pressupor uma linguagem mais próxima da jornalística.

Por outro lado, no segundo *prompt* no qual se pede notícias especificamente sobre o Elevador da Glória, verificou-se a espaços um afastamento da linguagem jornalística, nomeadamente com a adição de termos como “infelizmente” por parte do ChatGPT e do Gemini, ou seja, ambos classificando o tema como sendo infeliz e indesejado.

Figura 6. Recorte de resposta do Gemini após a colocação do segundo *prompt*

Fonte: Gemini.

Mesmo então perante um *prompt* asséptico e direto, pedindo notícias, o sistema percebe a necessidade de, ainda que brevemente — antes de expor a informação resumida de modo similar, para cada um, ao do primeiro *prompt* —, amenizar a linguagem e torná-la mais empática, por se tratar de um tema delicado do ponto de vista social.

De resto, tal característica da IA Generativa não se revela uma novidade; este tipo de sistemas procura ativamente ser empáticos com o utilizador, nomeadamente estabelecendo a médio e longo prazo uma relação com base nas necessidades ou inclinações emocionais do mesmo. Assim, ainda que numa investigação com *prompts* diretos, sempre indicados em novas conversações, sem *follow-ups*, foi visível a espaços a dimensão empática do sistema, deixando o discurso jornalístico e mais asséptico temporariamente de lado.

É interessante tal variação discursiva e, neste caso, pequenos traços empáticos entre um discurso objetivo. A tendência «empática» – ou seja, a capacidade para compreender estados (emocionais, experienciais) de outros – faz com que o sistema, ou a «persona» que o sistema aparenta ser, molde o discurso perante os diferentes utilizadores e os seus distintos estados. A tendência para a empatia parece essencialmente fazer o que percebe que lhe é pedido fazer.

Este tipo de variação ou moldagem discursiva, no contexto de um discurso supostamente jornalístico, mas que, como vimos, nem sempre o é, levanta assim algumas questões, como:

- (i) até que ponto estas diferentes «personas» (jornalísticas e não jornalísticas, ou de algum modo misto) poderão afetar a forma como o utilizador consome notícias?
- (ii) ou até que ponto não poderá o utilizador inclusivamente desejar – por via de uma relação já estabelecida com o sistema – uma apresentação mais opinativa, ou mesmo emocional, do teor informativo?

Uma vez mais, estas são hipóteses a colocar em estudos futuros que se poderão centrar na relação entre utilizador e IA Generativa, no contexto do consumo de notícias. Mas a possibilidade de ser gerado conteúdo que é por sua vez moldável dentro das próprias perceções do sistema, poderá dar à informação jornalística, nomeadamente textual, um modo distinto de ser apresentada e a longo prazo **modificar os modos como a notícia ou o trabalho do jornalista são percebidos pelo leitor comum.**

Esta dimensão da escrita e da linguagem encontra-se intimamente ligada ao que podemos denominar de «noção contextual» do sistema. Adicionalmente, porém, uma outra dimensão dessa noção contextual revela-se na forma como a IA Generativa reage ao terceiro *prompt*, que se trata apenas de «Elevador da Glória» — e ao qual se espera que a tragédia seja mencionada.

Em grande parte, tanto o ChatGPT como o Gemini tenderam a falhar no que respeita à intenção do utilizador (obter notícias) ou mesmo a questões factuais: primeiro, por darem a maioria das respostas em inglês, o que é explicado por ser um ponto turístico normalmente pesquisado por estrangeiros, mas que revela uma falha perante utilizadores que não são estrangeiros; segundo, por a maioria das respostas outorgar exclusivamente informações desatualizadas sobre o ponto turístico, nomeadamente com a contextualização histórica e, por exemplo, preços dos bilhetes ou horários de funcionamento — estes últimos aspetos que desde há uma semana já não se encontravam em atividade devido à tragédia.

No entanto, e tendo em conta a pesquisa que se efetuou também no ChatGPT-4, que serviu de referência analítica, é interessante notar que esta versão foi a que apresentou informação mais detalhada sobre a tragédia aquando da colocação do *prompt* «Elevador da Glória». Ainda que naturalmente exploratório, esta maior noção contextual aponta não apenas para as expectáveis diferenças de processamento dos sistemas, como, potencialmente, para uma ideia de que uma versão mais avançada não se revela, necessariamente, melhor ou mais eficaz.

Por último, é importante notar que o espaço que tendencialmente previa melhor o *prompt* «Elevador da Glória», no sentido de dar notícias sobre um tema importante e mediático, foi o motor de busca da Google, que no topo da página tendia a outorgar *links* (com imagens, títulos e pequenos sumários da própria notícia).

Assim, **verifica-se no geral uma certa inconsistência dos sistemas de IA Generativa**: primeiro, ao nível do tipo de «persona», condicionada por um equilíbrio entre discurso objetivo e uma maior empatia perante um tema delicado; segundo, por a maioria das vezes não ter revelado noção contextual perante o tema do Elevador da Glória.

Ainda assim, **estes aspetos não apagam as vantagens deste tipo de sistemas na relação com o utilizador interessado por notícias**, já que, como vimos, possuem uma capacidade impactante no que respeita à geração de texto, à estruturação de ideias e, no caso do ChatGPT, à facultação de *links* que permitem ao utilizador aceder às notícias e aos jornais.

Desta forma, e dada a cada vez maior utilização destes espaços para pesquisa, é sensato afirmar que de algum modo deve ser encontrada uma forma de complementar este tipo de sistemas, não apenas com os utilizadores comuns mas também com os próprios jornalistas – temática que foi abordada na primeira parte deste relatório.

Como tal, investigações neste âmbito são mais do que nunca necessárias por permitirem compreender melhor a relação entre IA Generativa e utilizadores, conseguindo prever com mais eficácia qual o futuro da mesma.

3.4. O caso exploratório do AI Mode e quadro síntese de tendências

3.4.1. O caso exploratório do AI Mode

Como já foi referido, aquando do desenvolvimento deste relatório surgiu no Google uma funcionalidade denominada AI Mode (baseada num modelo do Gemini), não tendo sido por isso integrada na análise em si, mas numa fase posterior e de modo mais exploratório.

Como vemos na ilustração seguinte, surge parcialmente no motor de busca da Google, no sentido em que se tem de aceder à página «Modo de IA», que automaticamente faz uma pesquisa com as palavras que anteriormente se haviam colocado no motor de busca tradicional.

Figura 7. Como o AI Mode surge no motor de busca Google

Fonte: Gemini.

Esta funcionalidade não se equipara propriamente ao AI Overview, na medida em que possui uma página própria e por isso, se quisermos, um carácter mais «voluntário»; e possui uma utilização comparável à do ChatGPT ou do Gemini, sendo um *chatbot* passível de *follow-ups*. É assim uma **funcionalidade «mista»**, apresentando-se como tendo um carácter distinto e de consequências futuras, nomeadamente ao nível da sua relação com o motor de busca da Google e da possibilidade que dá aos utilizadores **que utilizem esse motor para «emigrarem» para a página do AI Mode**.

De referir que para esta análise exploratória se colocou apenas o primeiro *prompt* por as notícias sobre o Elevador da Glória já não se encontrarem no mesmo plano do da análise original, o que iria resultar em dados demasiado distintos e pouco comparáveis.

Figura 8. Página do AI Mode no dia 14 de Outubro de 2025, com o *prompt* “Quais as principais notícias do dia?”

Primeira
parte da
página

Segunda
parte da
página

Fonte: Google, 14 de Outubro de 2025.

Como é então possível observar pela figura anterior, existem algumas tendências a destacar sobre a o AI Mode, nomeadamente:

- Na ausência de indexação de fontes no texto equipara-se ao Gemini, não permitindo assim saber qual a fonte ou fontes da informação sumariada;
- Por outro lado, ao contrário da plataforma Gemini, são outorgados (à direita) *links* com imagens referentes a notícias com os temas que foram mencionadas, o que promove mais estímulos visuais à página;
- Em termos de estrutura do sumário, a sua simplicidade é também similar ao Gemini;
- No que respeita ao estilo de escrita, é à mesma, neste primeiro *prompt*, imparcial e objetivo, adotando um estilo «jornalístico»;

A **diversidade temática** que apresenta promove por fim a ideia que **poderá ser suficiente para o leitor que apenas procure sumarizações noticiosas**, tendo em conta destaques do dia.

3.4.2. Quadro-síntese com tendências de investigação

De seguida, apresenta-se as tendências gerais verificadas para cada espaço, sendo que no caso do AI Mode, realce-se, foi apenas feita uma pesquisa com o primeiro *prompt*, sendo por isso considerado exploratório.

Tabela 2. Quadro-síntese com tendências para cada espaço

	ChatGPT	Gemini	Motor de busca Google	AI Mode [análise exploratória ³¹]
Indexação de fontes	– Sim (através de <i>links</i> com imagens no topo, e fontes no final dos resumos de cada tema).	– Não, apenas texto.	– Sim (através de <i>links</i> e notícias destacadas, com imagens, no topo da página).	– Sim, mas apenas no lado direito da página (com imagens e <i>links</i>), não se sabendo diretamente de onde surge a informação sumariada; – Misto entre ChatGPT e Gemini.
Estilo de escrita e linguagem	– Objetivo, imparcial em notícias de destaque; – Ocasionalmente, revela traços de empatia no segundo e terceiro <i>prompts</i> (numa notícia delicada e trágica); – Alguma inconsistência em termos de português (por vezes de Portugal, outras vezes do Brasil), ocasionalmente com termos em castelhano (e.g., “Destaques clave”); – Diversas respostas em inglês no terceiro <i>prompt</i> , por se tratar de um ponto turístico pesquisado por estrangeiros.	[Tendências similares do ChatGPT]	– Não se aplica, apenas apresenta <i>links</i> e <i>headlines</i> .	– Objetivo e imparcial nas notícias de destaque.

³¹ Apenas 1 pesquisa com o *prompt* «Quais as principais notícias do dia?»

	ChatGPT	Gemini	Motor de busca Google	AI Mode [análise exploratória ³²]
Estrutura do sumário e eficácia	<ul style="list-style-type: none"> – Estrutura mais elaborada do que o Gemini; – Disponibilização de <i>links</i> com notícias destacadas e com imagens, no topo da página; – Frequência de disponibilização de esquemas/tabelas que resumizam, no fim, a informação disponibilizada anteriormente; por isso, existe mais redundância; – Visualmente mais estimulante e com maior «legitimidade» (por indexar fontes). 	<ul style="list-style-type: none"> – Estrutura menos elaborada, em comparação com o ChatGPT; – Visualmente pouco estimulante e dependente unicamente de texto. 	<ul style="list-style-type: none"> – Não se aplica. 	<ul style="list-style-type: none"> – Similar ao Gemini no que diz respeito ao texto; – Visualmente mais completo devido aos <i>links</i> e imagens colocadas ao lado do texto, que entrega alguma legitimidade; ainda assim, o texto em si não apresenta diretamente qualquer fonte.
Noção contextual	<ul style="list-style-type: none"> – O sistema parece ter uma noção «jornalística» do contexto (em notícias de destaque ou no tema Elevador da Glória), embora revele pouca noção aquando de um <i>prompt</i> mais isolado (apenas «Elevador da Glória»); – As respostas em inglês no terceiro <i>prompt</i> revelam a suposição de que quem pesquisa é estrangeiro, quando não é o caso, o que aponta para alguma dificuldade de contextualização; – Ao mesmo tempo, a recorrente ausência da menção da tragédia neste terceiro <i>prompt</i> aponta, novamente, para a dificuldade de contextualização e perceção. 	[Tendências similares do ChatGPT]	<ul style="list-style-type: none"> – Apresenta uma noção contextual grande, nomeadamente no terceiro <i>prompt</i> («Elevador da Glória», para o qual apresenta <i>links</i> noticiosos sobre o evento. 	[Não se aplica, por se ter colocado apenas o primeiro <i>prompt</i>]

³² Apenas 1 pesquisa com o *prompt* «Quais as principais notícias do dia?»

	ChatGPT	Gemini	Motor de busca Google	AI Mode [análise exploratória ³³]
Suficiência noticiosa do sumário	<ul style="list-style-type: none"> – Diversidade temática (e sub-temática, no caso do Elevador da Glória) grande, o que parece saciar o utilizado interessado em sumarizações; – Aparentemente, mais eficaz para a saciação do utilizador no que respeita à diversidade temática que apresenta; – Por outro lado, a apresentação de <i>links</i> e fontes noticiosas pode incentivar mais o leitor a clicar nos mesmos (aspeto que, como foi abordado, não significa necessariamente que o faça). 	<ul style="list-style-type: none"> – Diversidade temática (e sub-temática, no caso do Elevador da Glória) grande, o que parece saciar o utilizador interessado em sumarizações; – Aparentemente, mais limitada e possivelmente a saciar menos o utilizador, comparativamente com o ChatGPT; – Ao mesmo tempo, a não disponibilização de <i>links</i> ou fontes poderá fazer com que o leitor interessado em aprofundado continue a conversação com o sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> – Não se aplica. 	<ul style="list-style-type: none"> – Parece eficaz, na medida em que apresenta diversidade temática similar à das outras plataformas.
Passividade ou atividade do utilizador	<ul style="list-style-type: none"> – O surgimento de sumários eficazes, num sistema de pergunta-resposta, poderá tender para uma maior passividade do utilizador; – Por outro lado, tal depende da intenção do mesmo, já que poderá aprofundar as temáticas dentro da conversação; – Aqui, também, a disponibilização de <i>links</i>, ainda que condicionada, incentiva o leitor a alguma curadoria, se decidir clicar em algum. 	<ul style="list-style-type: none"> – O surgimento de sumários eficazes, num sistema de pergunta-resposta, poderá tender para uma maior passividade do utilizador; – Tal pode ser exacerbado pela não facultação de <i>links</i> e fontes noticiosas; – Por outro lado, depende da intenção do utilizador, já que poderá aprofundar as temáticas dentro da conversação. 	<ul style="list-style-type: none"> – Aparentemente mais ativo, por ter de fazer uma curadoria perante os <i>links</i> que surgem (ainda que condicionados por algoritmos). 	<ul style="list-style-type: none"> – Tendência mais similar à do ChatGPT, na medida em que a disponibilização de <i>links</i> pode incentivar o leitor a alguma curadoria.

Fonte: OberCom.

³³ Apenas 1 pesquisa com o *prompt* «Quais as principais notícias do dia?»

Discussão e considerações finais

Discussão e considerações finais

Literacia digital da população e desafios ao jornalismo e às empresas

A importância da literacia digital ligada à IA Generativa

Na introdução do relatório foi mencionada a capacidade geral da IA Generativa no que respeita a **«fazer-se passar» por um jornalista, com textos eficazes e objetivos**; e, nomeadamente por via da investigação efetuada, verificou-se de **a potencialidade de as sumarizações saciarem uma parte significativa dos utilizadores interessados em notícias**, diminuindo a visualização de notícias.

Estes aspetos, que vêm necessariamente modificar a perceção dos indivíduos relativamente ao conteúdo noticioso, podem promover uma discussão acerca de um **investimento na literacia digital para a população em geral**, adaptada a uma era caracterizada pela IA Generativa e concernente em específico ao seu impacto no jornalismo e nas empresas de *media*.

Neste sentido, consideramos que alguns pontos podem ser tidos em conta num processo de aumento de literacia neste âmbito, de forma que os utilizadores possuam uma maior consciência, nomeadamente:

- i) Das características da IA Generativa e do que a distingue da IA em geral, e dos dispositivos e espaços digitais nos quais está integrada;
- ii) Do modo como pode ser utilizada para benefícios próprios (e.g., pesquisa objetiva), bem como das potenciais desvantagens de um sistema de pergunta-resposta (potencial passividade);

- iii) Da diferença entre a sumarização e a notícia integral, com a perda de informação que daí pode resultar;
- iv) De que a sumarização da IA pode estar ou equivocada ou mal construída, não substituindo a destreza do próprio utilizador no que respeita à leitura integral da notícia;
- v) De que, ao apenas ler esses sumários, sem clicar em *links* que acedem a jornais, estão a prejudicar as empresas de *media*, que podem depender financeiramente deste tipo de acesso;
- vi) De questões ecológicas e energéticas que surgem da utilização da IA Generativa, nomeadamente enquadrando com outro tipo de práticas comparáveis (e.g., pesquisas em motores de busca sem IA Generativa);

Acima de tudo, a literacia digital neste âmbito poderá ser vista tendo em conta dois pontos de partida:

- I. Dar ao utilizador comum ferramentas para identificar a IA Generativa, onde é usada, as suas vantagens e desvantagens, e o seu impacto no acesso aos jornais, bem como ambiental;
- II. Em termos práticos, promover um uso mais saudável deste tipo de tecnologia, oferecendo *know-how* ao utilizador para fazer pesquisas de forma mais eficaz (e.g., melhor utilização de *prompts*, pesquisa mais objetiva).

Estes são alguns pontos iniciais para uma discussão que se pretende aprofundada. Ademais, Moravec *et al.* (2024) identificam a necessidade de uma maior literacia digital no âmbito da IA Generativa que tenha em conta cada variável populacional (*e.g.*, género, idade, condição económica) dadas as especificidades e diferenças encontradas na perceção de cada uma delas. A título de exemplo, verificou-se que a identificação de textos gerados artificialmente parece ser especialmente eficaz por parte de população mais jovem e com mais habilitações literárias.

Desta forma, o investimento na literacia digital terá de ser estudado ao pormenor e ter uma base forte, de forma que se revele mais eficaz para diferentes campos sociais, desde o mais abrangente, como a população geral, até aos mais específicos, como estudantes, educadores e mesmo decisores políticos.

Desafios e possíveis novos modos de estar do jornalismo e das empresas de media

Estes aspetos trazem-nos também ao jornalismo e às empresas de *media*. No que respeita à investigação presente na segunda parte deste relatório, esta centrou-se no utilizador e leitor comum interessado em notícias, procurando simular o modo como pode obter informação noticiosa neste tipo de espaços de IA Generativa.

Ainda assim, a prática jornalística – bem como os seus modelos de negócio, ainda que simplificados e aqui tidos de modo mais amplo – são aspetos que se encontram necessariamente presentes; a conclusão e possibilidade que foi elencada – de que a relação entre utilizador e notícia pode estar a modificar profundamente com a IA Generativa – vem dialogar com os limites e as mudanças da produção e disseminação noticiosa, ou seja, àquilo que as empresas de *media* e os jornalistas poderão fazer de distinto daqui para a frente.

Naturalmente, o posicionamento que o jornalismo e as empresas podem ter relativamente ao desenvolvimento da IA e da IA Generativa é uma questão complexa, que não tem uma só resposta; além disso, depende em grande parte do contexto, ou seja, da dimensão da empresa, das suas intenções e posicionamento no mercado, dos recursos digitais e humanos, do país em que se encontra, entre outros fatores. Os aspetos aqui mencionados terão por isso de ser vistos como sugestões abrangentes, que acima de tudo promovem uma discussão sobre a temática.

Mas o **papel dos jornalistas e deste tipo de empresas pode ser desde logo útil no contexto do referido aumento de literacia digital**, no âmbito da IA Generativa, à população geral e a outros tipos de campos sociais. O seu *know-how* no que concerne à produção e receção noticiosa é valiosa e deve ser transposta para outras áreas, o que por sua vez poderá também consciencializar a população sobre a temática e auxiliar os jornais.

Ao mesmo tempo, revela-se importante **atualizar de forma abrangente e frequente as necessidades dos jornalistas e das redações concernentes ao uso deste tipo de tecnologia, nomeadamente por via de inquéritos e entrevistas**. Tal ajudará a identificar, por exemplo, em que ponto uma dada redação se encontra no uso destas ferramentas; as razões por que as usam ou não usam (*e.g.*, falta de recursos, falta de *know-how* específico, por verem pouca utilidade nas mesmas); ou ainda de que modo a relação com o público pode ter modificado, e por que meios pode ser reorientada.

Outras possibilidades poderão passar por alguma **reformulação do conteúdo noticioso em si**. Como vimos, as notícias tratadas neste relatório são normalmente de destaque, ligadas a *headlines*, que facilitarão uma dissimulação textual por parte da IA Generativa.

Assim, pode ser **pertinente repensar até que ponto a prática jornalística se poderá inclinar mais para o «slow journalism»**, conceito que contrabalança o frenesim informativo no *online* e se revela não apenas na dimensão temporal, ou seja, referente à produção de reportagens mais profundas – de resto já características de artigos de revistas, que podem ser lidos ao longo de mais tempo; mas também no que respeita à criação de uma diferente ligação com o leitor, estabelecendo uma maior transparência sobre a forma como a informação é obtida e por exemplo outorgando ao leitor, no digital, documentos de origem, elementos de pesquisas de fundo e outras notícias relevantes.

Em suma, este tipo de prática poderá contrabalançar uma vastidão informativa existente no *online*; por outro lado, pelo menos em parte, poderão fazer surgir um novo tipo de linguagem, porventura mais à base de técnicas narrativas e menos próximo do estilo expositivo, algo mecanicista, da generalidade das notícias— estilo este que poderá beneficiar a IA Generativa no que respeita à sua eficaz dissimulação. Por outras palavras, é apostar num **conteúdo que seja mais dificilmente replicável por este tipo de sistemas, ou, inclusivamente, em que a sua sumarização se revele pouco útil**, por o interesse se centrar na integralidade do texto e nos aprofundamentos posteriores que o leitor pode fazer.

Isto pode também ser obtido pela existência de **conteúdo exclusivo**, que se equilibre com um outro mais acessível e menos aprofundado. De resto, e de um ponto de vista mais «comunitário», pode igualmente ser interessante **fortalecer a existência de canais digitais** (e.g., *newsletters*, aplicações como o WhatsApp) **que permitam um envolvimento mais direto com o público**, diminuindo a intermediação digital ao reduzir a dependência que se tem dos motores de busca e do conteúdo que surge ao utilizador.

Estas e outras sugestões, como a do **investimento em conteúdo multimédia** (e.g., vídeos), podem assim ser pertinentes, dependendo, realce-se, do tipo de empresa e contexto em que se encontra. Contudo, o que também parece importante nesta fase é **as empresas de media monitorizarem de perto as alterações na visibilidade da pesquisa**, compreendendo de que modo a IA se encontra a manejar o seu conteúdo, o que lhe permitirá ajustar estratégias em conformidade.

Concluindo, o que vimos ao longo deste relatório é que a relação do jornalismo e dos *media* com a IA e a IA Generativa possui um misto de vantagens e desvantagens: as primeiras, por poderem ser ferramentas no combate à desinformação e numa maior eficácia do trabalho jornalístico, se usadas corretamente; as últimas, por virem complexificar ou exponenciar não apenas, paradoxalmente, a questão da desinformação e de novos meios de disrupção de credibilidade noticiosa, mas também por colocarem desafios às empresas de *media*, nomeadamente pela aparente diminuição de visualizações que causa.

Assim, é necessário não apenas confrontar consequências deste tipo de ferramentas, que poderão causar inclusive mudanças de carácter mais profundo na práxis jornalística, mas também integrá-las, de um ponto de vista de complementação e supervisão, no dia-a-dia da indústria.

Considerações finais

Considerando as perguntas de partida expostas na secção introdutória deste relatório, a primeira coloca a hipótese de os sumários noticiosos de IA Generativa serem inimigos do acesso aos jornais; pese embora a literatura ainda parca neste âmbito, a tendência que se verifica parece ser a de as empresas de *media* verem-nos como elementos perturbadores do número de visualizações dos seus *websites*, o que é justificado por alguns dados e pela monitorização interna das mesmas.

Por último, acerca da suposta menor passividade do utilizador no contexto de aceder a sumários noticiosos de IA Generativa – bem como de uma sua possível *saciedade* noticiosa perante os mesmos –, a investigação demonstrou que não se trata de uma resposta fácil, sendo mais bem respondida com estudos mais abrangentes e focados nas intenções e comportamentos dos utilizadores. Ainda assim, verificou-se que as condições dos espaços, nomeadamente num sistema como o do Gemini, que não indexa qualquer tipo de fonte ou *link*, poderá promover uma maior passividade por subsistir exclusivamente numa lógica de pergunta-resposta.

Pelo contrário, a pesquisa num motor de busca tradicional, ainda que condicionada por algoritmos, causa obrigatoriamente – pelo menos numa fase inicial do processo – uma maior curadoria por parte do utilizador. Ao mesmo tempo, este último espaço – sem a AI Overview – é aquele que melhor garante a navegação dos utilizadores nos *websites* noticiosos.

A investigação efetuada para este relatório tocou nestes e noutros pontos, procurando fazer a distinção entre três espaços – dois de IA Generativa, e um de motor de busca tradicional da Google.

Como vimos, foi ainda acrescentada uma análise exploratória ao AI Mode, que se revelou como uma funcionalidade a “meio caminho” comparativamente às outras: encontra-se apenas parcialmente integrada no motor de busca, sendo facilmente acessível por via da utilização do mesmo; simultaneamente, é um espaço que alia sumarizações similares à do Gemini (e.g., sem fontes), mas que indexa, ao lado direito, *links* com imagens de notícias. Assim, revela-se um fator de características novas, que merece também uma atenção específica no que à sumarização noticiosa diz respeito.

Por outro lado, é importante notar que se deve ter em conta algumas das limitações desta análise, por se reportarem a casos e *prompts* específicos, concernentes a período temporal particular, e que foram alvo de uma análise essencialmente qualitativa.

Estudos futuros, inclusivamente de carácter mais quantitativo, poderão desenvolver alguns dos resultados aqui presentes, os quais ainda assim permitem e fazem desenvolver uma discussão inicial sobre um tema ainda sub-estudado, nomeadamente no contexto português.

Ao longo do documento foram sugeridas investigações em diferentes âmbitos, que melhor poderão contextualizar as questões complexas trazidas pela IA Generativa e do seu impacto nos jornais. Destaque aqui, contudo, para a necessidade não apenas de uma maior **monitorização das visualizações de notícias** por parte das empresas de *media* mas também para **investigações construídas do ponto de vista dos utilizadores**; a forma como estes se comportam e como têm utilizado estes espaços de IA Generativa para pesquisa, possivelmente substituindo por inteiro o motor de busca tradicional, são aspetos fundamentais para melhor compreender estas novas práticas e renovados modos de estar, que influenciam tanto o presente como o futuro do consumo de notícias.

Por fim, estudos focados na AI Overview ou noutro tipo de sumarizações de IA Generativa «involuntárias» poderão ser especialmente importantes, já que, como vimos, são aquelas que parecem estar mais em foco no que respeita à insatisfação por parte de empresas ligadas ao jornalismo.

Referências

Referências

Cardoso, G., Vania, B., Couraceiro, P., & Paisana, M. (2021). *Algoritmos e notícias – A oportunidade da inteligência artificial no jornalismo*. OberCom - Observatório da Comunicação.

Cardoso, G., Vania, B., Quintanilha, T. L., Paisana, M., Pais, P. C., & Couraceiro, P. (2020). *Inteligência artificial Vs. Factor humano. Impacto da automatização algorítmica no jornalismo*. OberCom - Observatório da Comunicação.

Couraceiro, P., Paisana, M., Vasconcelos, A., Cardoso, G., & Baldi, V. (2025a). *Generative AI: Risks and opportunities for journalism*. OberCom - Observatório da Comunicação. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14800937>

Couraceiro, P., Paisana, M., Vasconcelos, A., Pereira, J. N., Pinto Martinho, A., Caldeira Pais, P., Cardoso, G., & Baldi, V. (2025b). *Jornalismo de Prompt. Boas-práticas para a Utilização de IA Generativa no Jornalismo*. OberCom - Observatório da Comunicação. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15463513>

International Energy Agency (IEA). (2024). *Electricity 2004. Analysis and forecast to 2026*. International Energy Agency (IEA).

IPSOS, & BBC. (2024). *Embedding the audience: Putting audiences at the heart of Generative AI*. Ipsos, Innovation & Knowledge: Media & Brand Communication.

Ledin, P., & Machin, D. (2016). A discourse–design approach to multimodality: The visual communication of neoliberal management discourse. *Social Semiotics*, 26(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/10350330.2015.1089652>

Ledin, P., & Machin, D. (2018). *Doing Visual Analysis: From Theory to Practice*. SAGE.

Moravec, V., Hynek, N., Skare, M., Gavurova, B., & Kubak, M. (2024). Human or machine? The perception of artificial intelligence in journalism, its socio-economic conditions, and

technological developments toward the digital future. *Technological Forecasting and Social Change*, 200, 123162. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123162>

OECD. (2022). *Measuring the environmental impacts of artificial intelligence compute and applications: The AI footprint* (OECD Digital Economy Papers No. 341; OECD Digital Economy Papers, Vol. 341). <https://doi.org/10.1787/7babf571-en>

Pachot, A., & Patissier, C. (2023). Toward Sustainable Artificial Intelligence: An Overview of Environmental Protection Uses and Issues. *Green and Low-Carbon Economy*, 3(2), 105–112. <https://doi.org/10.47852/bonviewGLCE3202608>

Paisana, M., Vasconcelos, A., Couraceiro, P., Caldeira Pais, P. M. P., Cardoso, G., Baldi, V., Barriuso Varela, O., Álvarez Corona, E., Espiritusantu, O., Dinant, Ì., Magallon-Rosa, R., Fernández-Castrillo, C., Herrero Curiel, E., Molina Cañabate, J. P., Camacho, D., D'Antonio-Maceiras, S., Huertas-Tato, J., Girón, A., Martín, A., ... Sales-Giménez, M. (2025). *An Iberian Outlook: Report on Social Media Disinformation in Spanish, Portuguese and EU elections and detection tools*. SmartVote. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15305356>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17996266>

CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.

 BY: OberCom / <https://obercom.pt>

Informação editorial: Proprietário: OberCom, Observatório da Comunicação, Palácio Foz, Praça dos Restauradores, 1250-187 Lisboa / Depósito Legal: 196339/03 / ISSN: 2183-3478 / Registo ICS: ERC 123566

Janeiro 2026